

PEDAGOGIK JARAYONDA AQLIY O'YINCHOQLARNING ROLI VA AHAMIYATI

Oyjamol Mamajonova Abdumuxtor qizi,

Andijon davlat pedagogika instituti,

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366339>

1-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Rubik kubikining tarixi, turli xillari, ularni to'liq va tez terish yo'llari haqida ma'lumotlar berilgan hamda shu orqali ushbu mexanik boshqotirma o'yinchoqning ta'lim jarayonida bolalardagi ijodiy va analitik tafakkur rivojiga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Rubik kubiki, analitik tafakkur, pedagogik jarayon, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, speedcubing, Fridrix metodi, barmoqlar sensorligi, matematik qobiliyat, хотира.

Аннотация. В данной статье представлена информация об истории кубика Рубика, его разных видах и способах их быстрой и полной сборки, и таким образом, проанализировано положительное влияние этой механической игрушки-головоломки на развитие творческого и аналитического мышления детей в процессе обучения.

Ключевые слова: кубик Рубика, аналитическое мышление, педагогический процесс, дошкольное образование, начальное образование, спидкубинг, метод Фридриха, чувствительность пальцев, математические способности, память.

Annotation. This article provides information about the history of the Rubik's cube, its different types and how to assemble them quickly and completely, and thus analyzes the positive impact of this mechanical puzzle toy on the development of children's creative and analytical thinking in the learning process.

Key words: Rubik's Cube, analytical thinking, pedagogical process, preschool education, primary education, speedcubing, Fridrich method, finger sensitivity, mathematical abilities, memory.

Kubiklarning mo'jizakor olami

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhlaridagi jazzi o'gil-qizlar hamda boshlang'ich sinflar o'quvchilarining tafakkurini charxlashda, ulardagi analitik fikrlash tarzini tizimga solishda, qolaversa, bolalarning yashirin qobiliyatlarini namoyon etishda, dunyoga bir necha o'lchamdagi nigoh bilan qarashni o'rganishda turli shakl-shamoyillardagi, rangli, konstruksiyali o'yin vositalarining ahamiyati beqiyos. Shunday noana'naviy vositalardan biri so'nggi vaqtlarda dunyo bo'ylab, shu qatori, diyorimizda tobora ommalashmoqda. Yuqorida ta'kidlangan intellektual sifatning yosh avlodda shakllanib, takomillashuvida muhim bir vosita, aniqrog'i, aqliy o'yinchoq g'oyat asqotmoqda. Uni "Mo'jizakor kubik" yoki oddiy qilib "Rubik kubiki" deyilar.

Avvalo eslatib o'tsak: Rubik kubigi dastlab 3x3x3 o'lchamda, olti tomoni olti rangli kub shaklida yaratilgan boshqotirma o'yinchoq bo'lib, ayni paytda dunyoda uning har xil geometrik shakl va hajmlardagi, turli-tuman ko'rinishlardagi juda ko'p turlari tarqalgan. Ixtiro qilinganiga yarim asrga yaqinlashayotgan, diyorimizga kirib kelganiga esa qirq yildan oshayozgan bunday o'ziga xos matematik qurilma tilga olinganda endilikda ildam barmoqlar va albatta, aql hamda хотира kuchi yordamida burib, yig'iladigan qator antiqa matohlar ko'z oldimizga keladi: **2x2x2 Cube, 3x3x3 Cube, 4x4x4 Cube, 5x5x5 Cube, 6x6x6 Cube, 7x7x7 Cube, Twisty Cube, Pyraminx, Penrose Cube, Mirror Cube, Windmill Cube, Mirror Windmill Cube, Megaminx, Kilominx, Barrel Cube, Square-1, Dino Cube, Skewb** va hokazo, va hokazo. Ularning nomlari ham, ko'rinishlari, ichki strukturasi, xilma-xil xususiyatlari ham ajoyib. Har birini to'liq terish jarayonidagi "aqliy zo'riqish"larni ta'riflashga esa hojat yo'q.

Hozir yurtimiz yoshlari, ayniqsa, bog'cha bolalari va maktab o'quvchilari orasida ushbu o'yinchoqlarga qiziqish tobora ortib boryapti. O'quvchilar qo'lida bunday kubikni tez-tez ko'rish mumkin. Ularning ko'pchiligi deylik, $3 \times 3 \times 3$ kubikini to'liq yig'a olishmasa ham, loqal bir qavatni terishga, har xil bezaklar hosil qilishga tirishishlarini kuzatish yoqimli. Uni oxirigacha yig'ishni eplaydigan bolalar esa tezkorlik bobida, imkon qadar qisqa vaqt ichida shu vazifani bajarish bo'yicha bellashayotganlari ham diqqatni tortmay qo'ymaydi.

Negaki, hozirgi navqiron avlod asosan nimalarga ko'proq qiziqayotganiga e'tiborli bo'lish, ta'lim-tarbiyada xuddi shu omillarni hisobga olish ota-onalar hamda pedagoglarning vazifasi ekanligi kunday ravshan. Xo'sh, bolalar va hatto ayrim kattalar uchun tuppa-tuzuk o'quv quroliga, hobbiga, sevimli mashg'ulot vositasiga aylanib borayotgan mazkur o'yinchoq boshqotirmaning jozibasi, sir-asrori nimada?!

Bu savolga javob berish maqsadida "sehrli kub"ning kelib chiqishi-yu ayricha xususiyatlariga, respublikamizda ommalashuviga, pedagogik jarayondagi ijobiy ta'sirlariga, qolaversa, shu bo'yicha O'zbekistonda o'tayotgan ayrim musobaqalarga birma-bir to'xtalsak.

Rubik kubikining qisqacha tarixi

Vengriyalik muallim, arxitektor, ixtirochi Ernyo Rubik o'tgan asrning 70-yillarida Budapeshtdagi Amaliy san'at kollejida dizayn yo'nalishida ishlagan. Bir kuni u o'z talabalariga uch o'lchamli fazoviy jismlarni tushuntirish uchun yog'ochdan kublar yasagan. So'ng har bir kubni olti xil rangga bo'yagan. Shunda bu odam ulardan bitta yaxlit kub yaratish mumkinligini anglab yetgan. Shu tariqa Rubik $3 \times 3 \times 3$ o'lchamli antiqa narsani yaratgan. 1975-yilda u bu ixtirosi uchun patent olgan. O'sha paytlarda ushbu o'yinchoq "Sehrli kub" deb atalgan.

1977-yilda esa Rubik kublari Budapesht shahridagi o'yinchoq do'konlari uchun ishlab chiqarila boshlangan. Oradan ikki yilcha o'tib Amerikaning Ideal Toy Corp kompaniyasi bilan hamkorlikda AQShga million dona kub yetkazib berish bo'yicha bitim tuzilgan. Shunday qilib, oddiy arxitektura o'qituvchisining ixtirosi dunyo bo'ylab mashhur bo'lgan. U endilikda ko'proq ixtirochi nomi bilan "Rubik kubi" deyiladi.

Bugungi kunda sayyora miqyosida eng ko'p sotiladigan bunday o'yinchoq kubni Ernyo Rubikning o'zi ancha vaqtgacha to'liq tera olmagan.

3x3x3 kubi yaratilganidan keyin dunyo bo'ylab turli o'lcham va shakllardagi ko'pgina kublar ixtiro qilingan. Ulardan ayrimlarini boya tilga oldik. Hozirgacha yangi-yangi xillardagi boshqotirma o'yinchoqlar yaratilib, jahon bozorlariga chiqarilmoqda.

Dars qurolini sportga aylantirgan metod

Yuqorida Rubik kubikining ibtidosi matematika saboqlari uchun yaratilgan o'quv materialiga borib taqalishini ta'kidladik. Qizig'i, vaqt o'tishi bilan shu oddiy buyum endilikda jahon miqyosida uyushtirilayotgan o'ziga xos nufuzli sport musobaqalarning sababchisi va bosh ashyosi bo'lib qoldi. Ha, ro'yi zaminda shunday sport turi bor va u "speedcubing" deb ataladi.

Erinmagan kishilar borki, kubikni tez yig'ish bo'yicha o'z salohiyatlarini aynan speedcubing bahslarida ham ko'rsatishyapti. Albatta, bir necha soniyada jami yigirma oltita kubcha yig'indisini ranglariga mos holda tartibli ko'rinishga keltirish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning uchun ma'lum formulalar ketma-ketligidan, o'ta chapdastlik bilan terish usullaridan puxta xabardorlik talab etiladi.

Ta'kidlash joizki, o'tgan asrning 80-yillaridan dunyodagi bir qancha hisoblash dasturlari yordamida **3x3x3** kubini imkon qadar kam harakatlar bilan tez yig'ish yo'llari, algoritmlari aniqlangan. Bu bo'yicha ko'pgina uslublar hisob-kitoblar orqali ishlab chiqilgan.

Hozirgi kunda Jessica Fridrix metodi ular orasida eng ommalashganidir. Bu uslubdan odatda spidkuberlar, ya'ni kubni juda tez terish bilan professional tarzda shug'ullanuvchilar foydalanishadi.

Nyu-Yorkdagi Binghamton universiteti professori, asli chexiyalik Jessica Fridrix **3x3x3** kubini o'ta qisqa vaqtda to'liq yig'ish algoritmlarini ishlab chiqqan.

Bu metodni odatda spidkuberlar qo'llashadi. Ular shu uslub yordamida o'rtacha 8-10 sekund davomida kubikni beka-u-ko'st yig'ishadi.

Fridrix yaratgan metod CFOP ham deyiladi. U – “**Cross** – **F2L** – **OLL** – **PLL**” qisqartmalarining ixcham ifodasi bo‘lib, ayni shu to‘rt narsa kubni terishning to‘rt bosqichini bildiradi. Shu o‘rinda ularning har birini to‘liq shakllarda va ma‘nosi bilan aytib o‘tsak:

Cross – Krest shaklini terish.

First 2 Layers – Dastlabki ikki qatorni terish.

Orienting the Last Layer – Oxirgi qatorni mo‘ljallash.

Permuting the Last Layer – Oxirgi qatorni almashtirish.

Ushbu uslub mohiyatini yanada aniqroq tushuntirsak. **3x3x3** kubini oxirigacha yig‘ishning 1-bosqichi (**Cross**) krest terishdan, 2-bosqichi (**F2L**) dastlabki ikki qatorni terishdan, 3-bosqichi (**OLL**) yuqori qator tepasiga bir xil ranglarni keltirishdan, so‘ngi bosqichi (**PLL**) esa oxirgi qatorni almashtirishdan iborat.

Bu boshqotirmani kamroq harakatlar bilan juda tez terishning shu singari mukammal usullari aniqlangach, turli davlatlarda speedcubing bo‘yicha musobaqalar o‘tkazila boshlangan. Va yildan yilga rekordchilar ham ko‘payib borgan. 2004-yilda tashkil topgan World Cube Association (WCA), ya‘ni Jahon Kub assotsiatsiyasi shunday rasmiy musobaqalarning o‘tkazilishiga boshchilik qiladi.

Shu paytgacha **3x3x3** kubini eng tez yig‘ish bo‘yicha rasmiy rekord xitoylik Yusheng Du degan yigitga tegishli edi. U to‘rt yilcha avval 3.47 sekundlik natijaga erishgandi. Yaqinda amerikalik Maks Park 3.13 soniyalik ko‘rsatkichni qayd etib, bu boradagi rekordni yangiladi.

Professionalarga mo‘ljallangan Jessika Fridrix uslubi hamda boshqa metodlardan tashqari boshlovchilarga va havaskorlarga mos usullar ham bor. Garchi ular yordamida 10-15 sekunda **3x3x3** kubni terib bo‘lmasa-da, har qalay sifati yaxshi, aylanishi tez kubikni chaqqonlik, tez fikrlash evaziga 45-48 sekunda yig‘ish imkoni mavjud.

Speedcubing musobaqalari kubni bir qo‘lda terish, ko‘zni bog‘lab terish, oyoqlar bilan terish yo‘nalishlari bo‘yicha ham o‘tkaziladi.

O‘zbekistonda speedcubing

Kezi kelganda, oxirgi yillarda mamlakatimizda Rubik kubikini tez terish bo‘yicha o‘tkazilgan ayrim musobaqalar haqida qisqacha bildirib o‘tsak.

2017-yilning oktabrida Toshkentda yurtimiz tarixida birinchi marta speedcubing bo‘yicha xalqaro musobaqa – Uzbekistan Open 2017 o‘tkazildi.

O‘sha yilning noyabrida esa Samarqandda Umumjahon talabalar kuni munosabati bilan o‘tkazilgan haftalik chog‘ida yosh yigit-qizlar va talabalar o‘rtasida shunday bellashuv bo‘lib o‘tgandi.

Bundan tashqari, aynan 2017-yilning dekabrda Qir-g‘iziston poytaxti Bishkekda WCA tomonidan o‘tkazilgan Kyrgyzstan Open 2017 (First International Competition in Kyrgyzstan)da qozog‘istonlik yoshlar va mezbonlar qatori yurtimiz o‘quvchilari ham speedcubing bo‘yicha

bellashgandilar. Ikki yuzga yaqin ishtirokchi **3x3x3 Cube**, **2x2x2 Cube**, **4x4x4 Cube**, **3x3x3 One-Handed** (bir qo'lda terish), **Pyraminx**, **Skewb** yo'nalishlarida kuch sinashgan mazkur chempionatda to'rt nafar yurtdoshimiz yuqori natijalarni ko'rsatishgandi. Jumladan, toshkentlik o'quvchi Timur Mavlyanov to'rt nominatsiyada birinchi o'rinni egallagan va **3x3x3** kubini 10,3 sekundda terib, musobaqa rekordchisi bo'lgandi.

Ikki yilcha avval iyun oyida poytaxtda O'zbekiston yoshlari va talabalari forumida ham Rubik kubogini tez terish bo'yicha intellektual bellashuvlar uyushtirildi. Shuningdek, "Kosonsoyliklar" telegram kanali va "Murodim" o'quv markazi tashabbusi bilan o'tkazilgan musobaqada sakkiz yoshdan oltmish yoshgacha bo'lgan yuzdan ortiq ishtirokchi qatnashdi.

Bultur Toshkentdagi Botanika bog'ida bo'lib o'tgan O'zbekiston yoshlari va talabalari forumida mnemonika, shaxmat, mental arifmetika bahslari qatori Rubik kubini tez terish bo'yicha o'tkazilgan bellashuv ham ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi.

Rubik kubiki – koni foyda!

Endi esa bu boshqotirma o'yinchoqning har birimizga keltirishi mumkin bo'lgan ham aqliy, ham ruhiy, ham jismoniy naflarini sanab o'tsak:

Barmoqlar sensorligining, sezuvchanlik qobiliyatining yaxshilanishi;

Bilak va barmoqlar gimnastikasi;

Barmoqlar harakatchanligi va chaqqonligining oshishi;

Ko'z va qo'l koordinatsiyasi hamda ko'z fokusining to'g'rilanishi;

Diqqatning bir yerga jamlanishi;

Qisqa vaqt davomida hisob-kitob qilish mahoratining charxlanishi;

Qisqa vaqt ichida turli harakatlarni ketma-ketlikda to'g'ri, xatosiz va aniq bajara olish layoqatining o'sishi;

Bir paytning o'zida bir necha vazifani bajara olish qobiliyatining o'sishi;

Tez fikrlash ko'nikmasining shakllanishi;

Xotiraning yaxshilanishi;

Matematik qobiliyat va aql-zakovatning charxlanishi;

Asab tizimiga ijobiy ta'sir, asabiy taranglikning pasayishi;

Murakkab, chigal vaziyatlardan chiqib keta olish mahoratining o'sishi;

Iroda, sabr-toqat fazilatlarining mustahkamlanishi.

Unga xos foydali jihatlar shulargina emas, albatta.

Fikrimizcha, bog'cha va maktablarda Rubik kubikini terish bo'yicha alohida to'garaklar, o'quv kurslari tashkil etilsa, matematika, geometriya singari fanlarning o'quv dasturlaridan bolalarga kubik yig'ishni o'rgatish vazifalari o'rin olsa, ayni muddao bo'lardi. Bu hol o'quvchilarning darsga qiziqishini ham, saboqlarni o'zlashtirish darajasini ham oshirishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1) Kéri Gerzson, Marx György, Rubik Ernő, Varga Tamás, Vekerdy Tamás. A búvös kocka / Rubik Ernő. – Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1981. – 206 c.

2) Siobhan Roberts. The Rubik's Cube Turns 50 // The New York Times. – 2024.

3) Дубровский В. Алгоритм волшебного кубика // Квант. – 1982. – № 7. – С. 22-25.

- 4) <https://daryo.uz/2017/09/24/ozbekistonda-birinchi-marta-rubik-kubikini-yigish-boyicha-wca-musobaqasi-bolib-otadi>
- 5) <https://web.archive.org/web/20131020064501/http://cubemir.ru/speedcubing/fridrich/fridrich.html>
- 6) <https://www.rubiks.com/>
- 7) <https://www.worldcubeassociation.org/>